

ESTUDO DE CASO: BODY PACK DE ALCALOIDE DE ERYTHROXYLON COCA (PASTA DE COCAÍNA)

1Ana Paula Vaz Cordeiro, 2Samuel Victor Nogueira Martins, 3Thaís de Freitas Ribeiro, 4Gabriella Brandão Teixeira, 5Maria Augusta Drago Ferreira

e-mail: anapaulavazc@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A cocaína é um alcalóide do gênero Erythroxyllum e trata-se de um eficaz anestésico local e estimulante do sistema nervoso central. Sendo bastante utilizada como droga de abuso, causa rapidamente o efeito de tolerância, tornando-a um problema social. **Objetivos:** Descrever o acompanhamento para prevenção de intoxicação por Erythroxyllon coca em caso de ingestão na forma de “body pack” de modo a comparar se o manejo clínico adotado foi de acordo com o tratamento preconizado na literatura científica. **Métodos:** A coleta das informações se deram através do prontuário da paciente por estagiários de farmácia juntos aos profissionais da saúde do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Ceará (CIATOX), assim como por artigos e livros que embasaram a comparação das medidas terapêuticas adotadas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (CEP/UFC), sob CAAE no 67210323.90000.5054 e parecer no 5.936.031. **Resultados e Discussão:** Paciente M.I.N.S, 26 anos do sexo feminino relatou que no dia 24/09/2023, ingeriu 117 cápsulas de alcalóide de Erythroxyllon coca (pasta de cocaína) na

forma de body pack – pequenos pacotes contendo drogas que são ingeridos para contrabando. A paciente foi apreendida e trazida à unidade de saúde sob escolta policial para a admissão no dia 26/09/2023. Na admissão, a paciente referiu ligeiro desconforto abdominal, estando consciente, orientada, afebril e eupneica, não apresentando sintomatologia relacionada à síndrome simpatomimética. M.I.N.S ainda relatou que já havia realizado a expulsão de 29 cápsulas por via retal. A equipe orientou a realização de RX abdominal, dieta zero e lavagem intestinal com manitol em dose única diária para favorecer a expulsão das cápsulas restantes, bem como manter a paciente em internação e observação clínica. Nos dias 27/09/2023 e 28/09/2023, foi dada continuidade à dieta líquida laxativa com manitol, mantendo hidratação venosa e sendo acompanhado os sinais vitais e os exames de RX de acordo com a eliminação das cápsulas. Após 24 horas, no dia 29/09/2023, restavam 5 cápsulas para serem eliminadas e o RX identificou presença de cápsulas em reto alto, a equipe recomendou prosseguir as orientações iniciais. No dia 30/09/2023, a paciente apresentou abdome doloroso à palpação. Foi solicitado uma tomografia computadorizada. A alta ocorreu no dia seguinte apresentando desfecho assintomático. Conclusão: O manejo clínico de pacientes após a ingestão dos “body packs” dependem, no primeiro momento, da sintomatologia apresentada pelo paciente. Em casos graves, a cirurgia é indicada, uma vez que pode ser fatal, já em casos assintomáticos, a abordagem se dá pela observação clínica de sinais vitais, radiografias abdominais e dieta laxativa. Diante disso, é correto afirmar que o manejo da situação clínica da paciente seguiu corretamente as diretrizes estabelecidas na literatura médica.

PALAVRAS CHAVE: Cocaína; Intoxicação; Manejo Clínico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTELLANO, Fabricio J et al. Body Packer y Body Stuffer: Serie de Casos. Revisión. Prensa Medica Argentina. Buenos Aires, p. 251-261. jul. 2022.

LIMA, Isadora Soares de; GOMES, Clayson Moura; SALAZAR, Vania Cristina Rodriguez. Aspectos farmacológicos e toxicológicos da Erythroxyllum coca: uma revisão. Revista Brasileira Militar de Ciências, v. 8, n. 22, p. 20-28, dez. 2022.

OGA, Seizi; CAMARGO, Márcia Maria de Almeida; BATISTUZZO, José Antonio de Oliveira. Fundamentos de Toxicologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2014.

RELINQUE, David Sánchez et al. Manejo y tratamiento de los body packers. Cir. Andal, v. 30, n. 1, p. 77-82, 2019.